

Le secteur agricole et la croissance économique au Maroc : une analyse régionale par économétrie spatiale

The Agricultural Sector and Economic Growth in Morocco: A Regional Analysis Using Spatial Econometrics.

Auteur 1 : AFIFI Mohamed

Auteur 2 : ISMAILI IDRISSE Boutaina

AFIFI Mohamed, (Doctorant Chercheur PhD)

Université Mohammed V / Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agdal, Rabat

ISMAILI IDRISSE Boutaina, (Enseignante Chercheuse)

Université Mohammed V / Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Agdal, Rabat

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : AFIFI .M & ISMAILI IDRISSE .B (2025). « Le secteur agricole et la croissance économique au Maroc : une analyse régionale par économétrie spatiale », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 30 » pp: 0739– 0758.

DOI : 10.5281/zenodo.15746982
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

L'objectif de ce travail est d'analyser l'impact du secteur agricole sur la croissance économique dans les régions marocaines, en utilisant l'Analyse en Composantes Principales (ACP) et l'Analyse Exploratoire des Données Spatiales (AEDS), appliquées aux 12 régions sur la période 2015-2022. Les résultats obtenus mettent en évidence l'existence d'une autocorrélation spatiale pour le PIB et le secteur agricole, mais une absence d'autocorrélation spatiale pour le secteur industriel. Ils révèlent également une forte hétérogénéité dans la distribution des richesses.

En outre, il apparaît que le secteur industriel a un impact plus important sur la croissance économique que le secteur agricole. Enfin, les résultats soulignent la nécessité d'intégrer la dimension spatiale dans la planification du développement afin de réduire les inégalités régionales et de renforcer la durabilité économique.

Mots clés : Croissance économique régionale, économétrie spatiale, agriculture, inégalités territoriales.

Abstract

The objective of this study is to analyze the impact of the agricultural sector on economic growth in Moroccan regions, using Principal Component Analysis (PCA) and Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA), applied to the 12 regions over the period 2015–2022. The results highlight the existence of spatial autocorrelation for GDP and the agricultural sector, but no spatial autocorrelation for the industrial sector. They also reveal a strong heterogeneity in the distribution of wealth. Moreover, the findings indicate that the industrial sector has a greater impact on economic growth than the agricultural sector. Finally, the results emphasize the need to integrate the spatial dimension into development planning in order to reduce regional inequalities and strengthen economic sustainability.

Keywords: Regional economic growth, spatial econometrics, agriculture, territorial inequalities.

Introduction

L'agriculture constitue la base du progrès économique, de l'évolution et de l'éradication de la pauvreté dans les nations en développement. Les économistes du développement s'accordent largement sur le fait que l'agriculture joue un rôle crucial dans le démarrage de la croissance économique. D'après Gunner Myrdal (1984), l'issue la bataille pour une croissance économique durable se décidera dans le domaine agricole. Cependant, la manière dont cette démarche conduit à la prospérité économique fait encore l'objet de débats entre spécialistes du développement et économistes.

Le concept d'excédent de main-d'œuvre a été central dans la théorie qui examine le rapport entre l'agriculture et le reste de l'économie. En accord avec Lewis (1954), le réservoir de main-d'œuvre agricole est perçu comme un moteur essentiel de l'expansion économique. Depuis les années 1990, divers modèles de croissance endogène intégrant le secteur agricole ont été élaborés pour étudier l'impact de l'agriculture sur le développement (Matsuyama, 1991 ; Bella, 2009).

Au Maroc, le secteur agricole a traversé plusieurs phases d'évolution depuis l'indépendance, marquées par des politiques successives allant de la modernisation partielle dans les années 1960-1980 aux réformes plus structurelles avec le Plan Maroc Vert (2008-2020) puis la stratégie Génération Green (2020-2030). Ces différentes politiques ont visé à la fois l'augmentation de la productivité agricole, l'amélioration des conditions de vie en milieu rural et l'adaptation aux changements climatiques. Selon les données du Haut-Commissariat au Plan (2022), le secteur agricole emploie environ 4 millions de personnes, représentant près de 39% de la population active, et contribue à hauteur de 12% au PIB national.

Cette étude vise à examiner l'importance du secteur agricole pour le développement économique régional au Maroc, tout en se concentrant sur son potentiel pour diminuer les disparités spatiales entre les différentes régions. L'objectif est d'analyser l'impact de l'agriculture sur la croissance économique des régions tout en repérant les inégalités et les mouvements spatiaux qui en découlent.

En fait, cet article se concentrera sur la problématique suivante : **Comment le secteur agricole influe-t-il sur la croissance économique régionale et comment peut-on atténuer les inégalités spatiales dans les régions marocaines ?**

¹ Myrdal, G. (1984), International inequality and foreign aid in retrospect. *Pioneers in development*, 151-165.

Cette problématique souligne l'importance de comprendre comment l'agriculture peut jouer un rôle crucial dans le développement économique à l'échelle régionale, tout en insistant sur la nécessité d'intégrer la dimension géographique dans l'étude de l'agriculture et la croissance économique. On peut examiner cette question en utilisant des méthodes économétriques spatiales afin d'apprécier l'influence du secteur agricole sur l'expansion régionale et de cerner les facteurs de la progression économique dans les régions du Maroc entre 2015 et 2022. Pour atteindre cet objectif, la recherche s'organise selon la structure suivante. Pour répondre à cette problématique on articulera en cinq parties principales. La première section présentera une revue littéraire approfondie, analysant les fondements théoriques du rôle de l'agriculture dans la croissance économique. La deuxième partie consistera en une revue empirique, examinant les études antérieures sur l'agriculture et la croissance économique. La méthodologie de recherche détaillera ensuite l'approche adoptée, combinant l'Analyse en Composantes Principales (ACP) pour la réduction des dimensions et l'économétrie spatiale (modèles SAR et SEM) pour évaluer les interactions géographiques, avec une justification des données utilisées (PIB régional, indicateurs sectoriels) et des outils logiciels (R-Studio, ArcGIS et SPSS). Les résultats et discussion mettront en lumière les dynamiques spatiales identifiées, notamment les clusters économiques et les disparités régionales, en les confrontant aux attentes théoriques.

I. Les fondements théoriques et empiriques

1. Cadre théorique

Le poids de l'agriculture dans le développement a été soulevé par les économistes qui s'accordent largement sur l'importance cruciale du secteur agricole dans les économies en développement. De l'époque des physiocrates à celle des auteurs actuels, on considère l'agriculture comme un fondement essentiel pour l'essor économique. L'expérience historique démontre que dans de nombreuses nations avancées, une révolution agricole a fréquemment précédé la révolution industrielle, soulignant ainsi l'importance primordiale de l'agriculture dans la théorie du développement économique.

L'agriculture était considérée comme un secteur passif, destiné à alimenter les autres secteurs en ressources. Sa part dans l'économie était appelée à diminuer avec la croissance économique. Cependant, cette vision a évolué. L'idée d'un développement agricole autonome a émergé, mettant en lumière sa capacité à devenir moteur de croissance, notamment en période d'ajustement structurel. Aujourd'hui, le développement de l'agriculture est reconnu comme un levier central du développement économique. Il contribue à améliorer les conditions de vie en milieu rural et à rendre complémentaires les dynamiques urbaines et rurales.

D'après Lewis (1955) ²l'idée de surplus agricole est au cœur du rôle crucial que joue l'agriculture dans la croissance économique. Depuis les physiocrates, on reconnaît que ce surplus, produit grâce à des améliorations de productivité via l'investissement et l'innovation, est essentiel pour la croissance économique et la bonne santé des finances publiques.

Les économistes soulignent l'importance de saisir les facteurs qui contribuent à ce surplus, les procédés qui permettent son transfert et son utilisation pour soutenir l'industrialisation, en particulier par le biais d'investissements publics. Avant 1950, de nombreux penseurs, comme J.S. Mill, affirmaient que l'expansion du secteur agricole précédait fréquemment la révolution industrielle.

Les économistes confirment cette logique, observant un décalage de plusieurs décennies entre la révolution agricole et l'industrialisation. Toutefois, à partir de 1950, l'agriculture est de plus en plus perçue comme un secteur en retard dans l'économie, accumulant un surplus de main-d'œuvre. C'est dans ce contexte que W. Arthur Lewis, en 1955, formalise son modèle d'économie duale. Il distingue un secteur agricole traditionnel de subsistance, faiblement productif et surchargé en main-d'œuvre, d'un secteur industriel moderne, capitaliste et productif.

Selon Lewis (1955), l'évolution économique s'appuie sur le transfert progressif de cette main-d'œuvre excédentaire vers le secteur industriel, plus lucratif et performant. Cette transition permet l'accumulation du capital, l'expansion de la production industrielle, la réduction du poids du secteur agricole archaïque et le renforcement du secteur moderne. Le modèle souligne donc l'importance stratégique du marché du travail dans la dynamique de développement, qui s'appuie sur la réaffectation des ressources humaines pour stimuler la croissance économique.

Kuznets (1964)³ identifie quatre principales contributions de l'agriculture au développement économique. Tout d'abord, elle fournit la nourriture nécessaire à la main-d'œuvre active dans les autres secteurs et approvisionne l'industrie en matières premières. Une agriculture productive permet de maintenir des prix bas, améliorant ainsi le pouvoir d'achat réel et favorisant l'accumulation de capital dans d'autres secteurs. Deuxièmement, l'augmentation de la productivité agricole accroît les revenus des ruraux, stimulant ainsi la demande de biens industriels et de services, ce qui ouvre de nouveaux débouchés économiques. Troisièmement,

² Lewis, W.A. (1954). "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour". The Manchester School. Présente le modèle d'économie duale et le rôle du surplus agricole dans la croissance.

³ Kuznets, S. (1964). "Economic Growth and the Contribution of Agriculture". *Journal of Economic Literature*. Détaille les quatre contributions majeures de l'agriculture au développement.

l'agriculture constitue une source essentielle de devises grâce aux exportations, ce qui permet à l'économie d'importer des équipements et matières premières indispensables à l'industrialisation. Enfin, en libérant un excédent de main-d'œuvre, le secteur agricole fournit un facteur de production crucial pour le développement d'autres secteurs comme l'industrie. D'après Schultz (1964), Mellor⁴ (1966) Et Hayami & Ruttan (1971), l'agriculture traditionnelle peut se transformer en un vecteur de croissance si elle intègre des technologies contemporaines. Cette conversion favoriserait non seulement l'augmentation de la production, mais aussi l'impulsion du revenu des foyers ruraux, créant ainsi un marché domestique pour les produits industriels. La vente de produits agricoles à l'étranger produit des devises essentielles pour soutenir les importations d'investissements. Par ailleurs, dans les pays en voie de développement où l'agriculture est prédominante, ce domaine demeure le principal moteur pour attirer l'épargne indispensable au financement de l'industrialisation⁵. Matsuyama⁶ (1991) élabore un modèle de croissance endogène à deux secteurs. Contrairement à Mellor (1966), Schultz (1964) et Hayami et Ruttan⁷(1971), les investigations théoriques de cette dernière permettent de nuancer le rôle important de l'agriculture dans la dynamique de croissance et partant celle du développement.

2. Cadre empirique

Plusieurs études ont confirmé l'importance du secteur agricole dans la dynamique de la croissance économique et la réduction de la pauvreté, notamment dans les pays en développement.

Ravallion et Datt⁸(1996) ont montré qu'en Inde, les pauvres bénéficient particulièrement de la croissance des secteurs primaire et tertiaire, recommandant ainsi une politique centrée sur ces derniers pour réduire la pauvreté.

Dans la même veine Kanwar (2000) a souligné le rôle de l'agriculture dans la génération de revenus pour les secteurs de la fabrication et de la construction, en utilisant des approches économétriques comme les modèles VAR pour examiner les relations entre les secteurs.

⁴ Fousseni RAMDE et Serigne Bassirou LO, «le rôle de l'agriculture dans l'économie du Sénégal », 15 juin 2015, en ligne sur <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81906/> MPRA Paper No. 81906, Page 7 a 8, publié 11 Octobre 2017

⁵ Idem ; page 5, 6.

⁶ Idem ; page 7.

⁷ Hayami, Y., & Ruttan, V. W. (1971). *Agricultural development: An international perspective*. Johns Hopkins University Press.

⁸ Ravallion, Martin; Datt, Gaurav. 1996, "Quelle est l'importance de la composition sectorielle de la croissance économique pour les pauvres de l'Inde? ", *Revue économique de la Banque mondiale*. - Vol. 10, non. 1 (janvier 1996), p. 1-25, <http://documents.worldbank.org/curated/fr/336551468269114485/How-important-to-Indias-poor-is-the-somposition-sectorielle-de-la-croissance-économique>.

De leur côté Chebbi et Lachaal⁹(2007) à travers une étude sur la Tunisie, ont démontré que les secteurs économiques tendent à évoluer ensemble à long terme, bien que l'effet catalyseur de l'agriculture sur les autres secteurs soit limité à court terme.

Par ailleurs, Bako¹⁰ (2011) quant à lui, a mis en lumière l'importance du financement public pour stimuler la croissance agricole au Burkina Faso, et donc atteindre des objectifs de développement durable.

Dans une perspective complémentaire, Ekiran¹¹ et Al¹². (2014) ont étudié le lien entre les exportations de produits agricoles et l'expansion économique au Nigeria : ils ont réalisé une analyse multivariée de la cointégration de Johansen couvrant la période de 1980 à 2012. Cette étude a démontré que les exportations et la production agricole entretiennent un lien à long terme, et sont perçues comme des leviers primordiaux pour la croissance économique et l'évolution de l'économie du Nigeria.

De même au Sénégal, Fousseni Ramde¹³et Bassirou Lo (2015) ont confirmé, à l'aide d'un modèle VAR, que l'agriculture a des effets rétroactifs importants sur les autres secteurs, renforçant ainsi son rôle de moteur économique.

Enfin, Ansari et Khan¹⁴(2018) ont démontré que l'agriculture reste un pilier essentiel de la croissance économique dans plusieurs pays d'Asie du Sud, soulignant qu'une industrialisation excessive au détriment de l'agriculture peut ralentir la croissance globale.

II. Méthodologie

L'étude adopte une approche économétrique spatiale pour analyser l'impact du secteur agricole sur la croissance économique régionale au Maroc. Les deux méthodes utilisées sont l'analyse

⁹ Houssein Eddine CHEBBI et Lassaad LACHAAL (2007) « Le secteur agricole et la croissance économique en Tunisie: données probantes issues du mécanisme de cointégration et de correction des erreurs», document préparé pour présentation à la 1e Conférence méditerranéenne de l'agroalimentaire Scientifiques sociaux. 103ème séminaire EAAE "Valoriser la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire dans l'espace futur euro méditerranéen ». Barcelone, Espagne, du 23 au 25 avril 2007.

¹⁰ Anata KOSSI, 2012, « Agriculture et croissance économique dans les pays de l'UEMOA » Master en économie du développement Université de Lomé Togo. Disponible sur le lien : <https://www.memoireonline.com/10/13/7606/Agriculture-et-croissance-economique-dans-les-pays-de-l-UEMOA--Union-economique-et-monnaire-oue.html>, P 19..

¹¹ Ekiran, E. J., Awe, I. T., & Ogunjobi, J. O. (2014). *Exportations agricoles et croissance économique au Nigéria : analyse multivariée de la cointégration de Johansen*. *International Journal of Arts and Commerce*, 3(3). <https://ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol. 3 No. 3/10.pdf>

¹² Ekiran Joseph Ojo, Awe, I.T. Ogunjobi, Joseph Olufemi (2014) «Exportations agricoles et croissance économique au Nigéria: analyse multi variée de la cointégration de Johansen, Revue internationale des arts et du commerce, vol. 3 N ° 3, avril 2014 <https://ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol. 3 No. 3/10, pdf>.

¹³ ousseni, R. & Bassirou, L. (2015). "Impact de l'agriculture sur la croissance". *Revue d'Économie du Développement. Étude méthodologique sur les effets rétroactifs du secteur agricole*.

¹⁴ Saghir Ahmad Ansari, Waseem Khan (2018) «Importance de la baisse de l'agriculture dans le développement économique des pays de l'Asie du Sud: une analyse empirique», *Agris en ligne, Revues en économie et informatique*, Volume X, Numéro 2, 2018. P 3

composantes principales (ACP) et l'économétrie spatiale. La variable dépendante est le PIB par habitant, servant d'indicateur de performance économique régionale. Les variables explicatives comprennent la valeur ajoutée du secteur agricole pour mesurer son impact direct, la valeur ajoutée industrielle comme une variable de contrôle du développement sectoriel, et les investissements publics pour évaluer l'effet des politiques publiques.

Le choix de l'approche méthodologique adoptée dans cette recherche repose sur un positionnement épistémologique de type positiviste, qui considère les phénomènes économiques comme mesurables et explicables à travers des relations causales objectives. L'étude vise à tester des hypothèses formulées à partir de la théorie économique, ce qui traduit un mode de raisonnement hypothético-déductif. Ce modèle utilise des approches économétriques pour analyser concrètement l'impact du secteur agricole sur le développement économique régional au Maroc, prenant soin de considérer spécifiquement les aspects spatiaux des relations économiques. L'utilisation de l'économétrie spatiale est motivée par le besoin de considérer les liens géographiques et les impacts de la proximité qui définissent les mouvements économiques régionaux et agricoles, généralement négligés par les modèles traditionnels. En complément, l'Analyse en Composantes Principales (ACP) permet de réduire la complexité des données et de synthétiser l'information afin d'éviter les problèmes de multicollinéarité, tout en identifiant les facteurs dominants de la performance régionale. L'ensemble de cette approche vise à fournir une analyse rigoureuse et contextualisée des liens entre agriculture et croissance, en tenant compte des réalités territoriales et des spécificités des régions marocaines.

La base de données couvre les 12 régions marocaines sur la période 2015-2022, avec des données provenant principalement du Haut-Commissariat au Plan (HCP). Les données géospatiales, intégrées via des fichiers Shapefile traités sous ArcGIS, permettent de construire une matrice de contiguïté de type "Queen" qui définit les relations de voisinage entre régions. L'analyse combine des techniques d'Analyse en Composantes Principales (ACP) pour réduire la dimensionnalité des données et des régressions spatiales sous R-Studio pour estimer les modèles.

1. Analyse des données :

Les données provenant des observations ou des individus sont rassemblées en axes. Le traitement de ces facteurs est appelé hiérarchisation de l'information. Le premier axe factoriel regroupe le maximum d'informations et peut être vu comme un résumé idéal dans un espace monodimensionnel, mais il reste des résidus d'informations. Le second axe factoriel, qui est conçu pour être orthogonal au premier, regroupe la majorité des informations restantes et

représente l'axe de la plus grande dimension résiduelle du nuage de points associé au premier axe. Il est le meilleur résumé dans un espace à deux dimensions, mais laisse également des résidus.

1.1 Variance d'une composante principale

La variance d'un axe principal correspond à l'inertie portée par cette composante principale. Suite au classement des valeurs propres par ordre décroissant.

- La 1^{ère} composante C_1 est de variance : λ_1
- La 2^{ème} composante C_2 a une variance : λ_2
- La N^{ème} composante C_n a la variance : λ_n

Les principales composantes ne sont pas corrélées entre elles, car les axes qui leur correspondent sont orthogonaux.

1.2 Validité de l'ACP :

L'objectif de l'ajustement de l'échantillonnage dans l'analyse en composantes principales (ACP) est d'en assurer la validité. L'indice **KMO** - Kaiser¹⁵ - Mayer - Olkin - évalue la qualité des corrélations sur une échelle de 0 à 1, et offre un supplément d'information en complément de l'analyse de la matrice de corrélation. D'après l'évaluation de l'indice, une valeur excédante 0,80 est jugée excellente, une valeur dépassant 0,70 est perçue comme bonne, une valeur au-delà de 0,60 est qualifiée de médiocre, une valeur supérieure à 0,50 est décrite comme misérable et toute valeur inférieure à 0,50 est considérée comme inacceptable. L'indice KMO s'accroît lorsque l'échantillon est vaste, que la corrélation entre les éléments est forte, que l'ensemble de variables est important et que le nombre de facteurs se réduit.

2. Econométrie spatiale :

L'analyse d'autocorrélation spatiale permet d'évaluer le niveau d'agglomération spatiale (Anselin, 1998)¹⁶. En fonction de l'étendue de l'espace examiné, elle peut être divisée en autocorrélation spatiale globale et autocorrélation spatiale locale.

2.1 L'auto-corrélation spatiale

L'indice de Moran est essentiel pour saisir comment les régions interagissent dans un espace donné. Si une auto-corrélation spatiale positive globale est observée, cela indique que les régions à forte ou faible économie tendent à se rassembler avec d'autres zones semblables plus

¹⁵ Kaiser, H.F. (1974). "An Index of Factorial Simplicity". *Psychometrika*. Décrit le critère KMO utilisé dans l'analyse en composantes principales.

¹⁶ Anselin, L. (1998). *Spatial Econometrics: Methods and Models*. Springer. Fondements théoriques des méthodes d'économétrie spatiale utilisées.

fréquemment qu'en cas de distribution aléatoire. Autrement dit, la présence d'une telle corrélation spatiale laisse supposer que les régions économiquement comparables ont tendance à se concentrer géographiquement plutôt qu'à être dispersées au hasard.

$$I_{Moran} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

- H₀ : L'absence de l'auto-corrélation spatiale.
- H₁ : La présence de l'auto-corrélation spatiale.

2.2 Modèle de régression spatiale

Quand on se sert de données de panel pour mener une analyse de régression, le modèle de régression linéaire classique ne prend pas en considération l'autocorrélation spatiale entre les variables, ce qui pourrait potentiellement conduire à des erreurs. : Spatial Lag Model (SLM) et Spatial Error Model (SEM). Le SLM peut refléter la façon dont les échantillons observés affectent les zones adjacentes par un mécanisme spatial, le SEM souligne que l'effet de diffusion spatiale est provoqué par l'impact d'un choc exogène (Yang et al., 2010)¹⁷, les formules des deux modèles sont présentées ci-dessous (Aneslin, 1998 ; Zhou et al., 2010 ; Huang¹⁸ et al., 2009 ; Zhang et Liu, 2008 ; Qian et al., 2008) :

- Modèle de Lag spatial - Spatial Lag Model (SLM) :

$$Y = C + \rho W_N Y + \beta X + \varepsilon$$

- Le modèle d'erreur spatiale - Spatial Error Model (SEM) :

$$Y = C + \beta X + \varepsilon, \varepsilon = \lambda \omega_N \varepsilon + \varepsilon$$

Pour notre étude, le cas général peut s'écrire sous la forme suivante :

Modèle de Lag spatial

$$PIB/habit = \beta x_{it} + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{it}$$

Modèle d'erreur spatiale

$$PIB/habit = \lambda \sum_{j=1}^N \omega_{ij} PIB/habit + \beta x_{it} + \mu_i + \eta_t + \varepsilon_{it}$$

En ce qui concerne les variables du modèle, on a utilisé les 4 variables pour les 12 régions et pour durant la période étalant de 2015 - 2022 :

¹⁷ Yang, W. et al. (2010). "Spatial Panel Data Analysis". *Journal of Geographical Systems. Applications des modèles SAR et SEM.*

¹⁸ Huang, B., Leung, Y., & Qu, M. (2009). Spatial panel data analysis: Theory and practice. *Geographical Analysis*, 41(3), 223–247. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.2009.00747.x>

Tableau (1) : Les variables utilisées et leurs sources de base de données

Code	Description	Source	Années
PIB	Produit intérieur brut	Haut-Commissariat au Plan (HCP)	De 2015 jusqu'à 2022
SA	Secteur agricole	Haut-Commissariat au Plan (HCP)	De 2015 jusqu'à 2022
SI	Secteur industriel	Haut-Commissariat au Plan (HCP)	De 2015 jusqu'à 2022
IV	L'investissement public	Haut-Commissariat au Plan (HCP)	De 2015 jusqu'à 2022

Source : (HCP). (2023). Comptes économiques régionaux 2015-2022..

Le produit intérieur brut par régions : un indicateur du niveau d'activité économique. C'est la valeur du PIB divisée par le nombre d'habitants d'un pays.

Les Variables explicatives

Le secteur agricole : Le secteur agricole comprend un large éventail d'activités liées à la production d'aliments et de produits agricoles, y compris la culture, l'élevage, la sylviculture.

Le secteur industriel : Englobe toutes les activités économiques qui se concentrent sur la production de biens matériels, allant de la conception à la fabrication, la transformation des matières premières, et leur commercialisation.

L'investissement public : désigne l'ensemble des dépenses engagées par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics pour financer des projets d'infrastructure, de services publics ou de développement économique et social. Il vise à stimuler la croissance, réduire les inégalités régionales et améliorer les conditions de vie des citoyens.

III. Résultats

Avant d'estimer les modèles économétriques, il est indispensable de procéder à une analyse descriptive des variables étudiées afin d'appréhender leurs principales caractéristiques et de mieux comprendre les disparités régionales. Cette étape permet de résumer les données à travers des indicateurs classiques tels que la moyenne, l'écart-type, les valeurs minimales et maximales, afin d'identifier les variations et les écarts éventuels entre les régions du Maroc sur la période considérée.

Variables	Obs	Mean	Std.Dev.	Min	Max
Pib	12	-8.33e-07	1	-.83171	2.7492
SA	12	-8.33e-07	1	-1.42614	1.46444
SI	12	-8.33e-07	.9999994	-.49888	3.0483
IP	12	1.62e-17	.9999991	-1.66126	1.34575

Source : Etabli par les auteurs

Le tableau présente les statistiques descriptives de quatre variables standardisées : PIB, secteur agricole, secteur industriel, et investissement public. Les données couvrent 12 observations, ce qui correspond probablement aux 12 régions du Maroc. La variabilité observée, avec des valeurs standardisées allant jusqu'à +2,75 pour le PIB et +3,05 pour le secteur industriel, traduit une forte hétérogénéité économique régionale. Ces écarts justifient le recours à des méthodes économétriques spatiales, afin de capter les effets de voisinage et les interdépendances qui peuvent influencer la croissance et la répartition des richesses entre les territoires.

Afin de procéder à cette vérification, l'analyse s'appuie sur la matrice Queen de pondération spatiale, qui prend en compte à la fois les distances et les relations de contiguïté entre les régions. Cette matrice utilise la méthode dite "Queen". Conformément à cette pondération, les tableaux ci-dessous présentent l'ensemble des statistiques de Moran ainsi que les valeurs associées aux quatre variables analysées.

Table 2 : La statistique de Moran : Test d'auto-corrélation spatiale globale de 2015 à 2022

Les variables	Queen (2015-2022)
PIB	(0.347) (0.000)*
SA	(0.628) (0.000)*
SI	(0.001) (0.214)
IP	(-0.395) (0.000)*
Note :	(*) significatif à 5% , () significatif à 10%

Source : Etabli par les auteurs

Sur le plan économétrique, l'indice de Moran de 0,347 révèle une autocorrélation spatiale positive modérée du PIB entre les régions marocaines sur la période 2015-2022, indiquant que les régions aux niveaux de PIB similaires ont tendance à se regrouper géographiquement. Cette dépendance spatiale suggère que les dynamiques économiques régionales ne sont pas aléatoires, mais influencées par des facteurs territoriaux tels que les infrastructures, les investissements ou les synergies interrégionales.

L'indice de Moran de 0,628 pour le secteur agricole indique une forte autocorrélation spatiale positive, signifiant que les performances agricoles des régions marocaines sont fortement influencées par celles de leurs voisines, reflétant une concentration géographique des

dynamiques agricoles. Cette valeur élevée suggère que les facteurs climatiques, les politiques agricoles régionales et les infrastructures d'irrigation jouent un rôle clé dans cette similarité spatiale.

L'indice de Moran de 0,001 pour le secteur industriel indique une absence quasi-nulle d'autocorrélation spatiale, suggérant que la localisation des activités industrielles au Maroc ne suit pas de modèle géographique clair pendant cette période. D'un point de vue économétrique, cette valeur proche de zéro implique que la performance industrielle d'une région donnée est statistiquement indépendante de celle de ses voisines, révélant une répartition aléatoire des activités industrielles à l'échelle territoriale.

L'indice de Moran de -0,395 pour l'investissement public entre 2015 et 2022 révèle une autocorrélation spatiale négative modérée, indiquant que les régions marocaines présentent des niveaux d'investissement public significativement différents de leurs voisines. Selon une perspective économétrique, cette valeur négative suggère un modèle de dispersion spatiale, où les régions bénéficiant de forts investissements publics tendent à être entourées de régions moins dotées, et vice versa.

Tableau 3 : Régression spatiale avec SAR et SEM

Critère / Modèle	Modèle OLS (Pooled)	Modèle SAR (Lag Spatial)	Modèle SEM (Error Spatial)
Type	OLS Standard	Spatial Lag (SAR)	Spatial Error
Dépendance Spatiale		Rho = 0.346 (p=0.003)	Lambda = -0.772 (p=0.000)
R ²	0.965	0.980	0.983
Log-Likelihood	3.695	6.543	6.227
Akaike (AIC)	0.610	-3.085	-4.454
CONSTANT	-1.23e-06 (p=1.000)	0.023 (p=0.567)	-0.002 (p=0.906)

Critère / Modèle	Modèle OLS (Pooled)	Modèle SAR (Lag Spatial)	Modèle SEM (Error Spatial)
Secteur Agricole	0.308 (p=0.003)	0.179 (p=0.005)	0.298 (p=0.000)
Secteur Industriel	0.779 (p=0.000)	0.748 (p=0.000)	0.830 (p=0.000)
Investissement public	0.106 (p=0.187)	0.106 (p=0.022)	0.183 (p=0.009)
Breusch-Pagan	-	p=0.577 (Hétéro. absente)	p=0.797 (Hétéro. absente)
Likelihood Ratio	-	p=0.017 (Dép. spatiale)	p=0.024 (Dép. spatiale)
Sigma ²	0.047	0.019	0.016
Erreur Std. Résid.	0.218	0.137	0.126

Source : Etabli par les auteurs

Discussion des résultats

La première régression par moindres carrés ordinaires **OLS** révèle une performance explicative exceptionnelle, avec un **R²** de 0,965. Cela signifie que 96,5 % des fluctuations de la croissance économique (PIB) sont attribuées aux variables retenues. Le secteur industriel se présente comme le principal vecteur de croissance, avec un coefficient hautement significatif de 0,779 (p=0,00001), attestant l'importance cruciale des activités industrielles et manufacturières. L'impact sur le secteur agricole est aussi positif, bien que plus modeste (coefficient de 0,308, p=0,0026), témoignant de la participation constante mais restreinte de l'agriculture. Cependant, l'investissement public ne démontre pas d'effet statistiquement significatif (p=0,187), indiquant que son influence sur la croissance n'est pas manifestement définie dans ce modèle.

Le modèle **SAR** présente une très bonne performance explicative, avec un **R²** ajusté de 0,9795, ce qui signifie que près de 98 % des variations de la croissance économique (PIB) sont expliquées par le modèle, incluant les effets spatiaux. Le coefficient spatial Rho (0,34575, p=0,00259) est significatif et positif, indiquant une interdépendance géographique : la

croissance d'une région est positivement influencée par celle de ses voisines, ce qui souligne l'importance des retombées économiques territoriaux.

Le secteur industriel, avec un coefficient égal à 0,748 ($p \approx 0,000$), a l'impact le plus fort sur la croissance, confirmant le rôle moteur de l'industrie et des activités manufacturières dans la dynamique économique globale.

- Le secteur agricole, avec un coefficient égal à 0,179 ($p = 0,0048$), a un effet positif mais moindre, reflétant la contribution stable mais limitée de l'agriculture et des ressources naturelles à la croissance.

- L'investissement public, avec un coefficient de 0,106 ($p = 0,022$), devient significatif dans ce modèle spatial, suggérant que les investissements (publics ou privés) stimulent la croissance, notamment via des retombées locales et régionales.

La constante non significative ($p=0,567$) valide la spécification du modèle, tandis que les diagnostics confirment l'absence d'hétéroscédasticité (**Breusch-Pagan**, $p=0,577$) et la pertinence des effets spatiaux (test **LR**, $p=0,017$).

Ce modèle spatial d'erreur **SEM** présente une performance explicative exceptionnelle, avec un **R²** de 0,9826, indiquant que 98,26 % des variations de la croissance économique (**PIB**) sont expliquées par les variables du modèle, y compris les effets spatiaux. Le coefficient d'autocorrélation spatiale des erreurs (**Lambda** = -0,772, $p=0,00002$) est négatif et hautement significatif, ce qui suggère que les erreurs du modèle sont spatialement corrélées de manière inverse. Cela implique qu'un choc économique dans une région peut avoir un effet compensatoire sur les régions voisines, reflétant peut-être des mécanismes de concurrence territoriale ou de redistribution des ressources. Pour le secteur industriel, avec un coefficient de 0,830 ($p \approx 0,000$), cela signifie l'impact le plus fort sur la croissance économique, confirmant le rôle central de l'industrie, des infrastructures et des activités manufacturières. Une augmentation d'une unité dans ce secteur entraîne une hausse de 0,83 unité du **PIB**, soulignant son importance dans la dynamique macroéconomique.

Le secteur agricole, avec un coefficient de 0,298 ($p \approx 0,000$), contribue positivement mais moins que le secteur secondaire, reflétant sa part structurellement limitée dans la croissance moderne. Néanmoins, son effet reste significatif, notamment dans les économies où l'agro-industrie joue un rôle clé.

L'investissement public (**INVP** = 0,183, $p = 0,009$) a un effet positif et significatif, contrairement à certains modèles précédents. Cela suggère que les investissements publics a un impact sur la croissance, surtout lorsqu'on corrige les biais spatiaux.

Parmi les trois modèles estimés (OLS, SAR et SEM), le modèle **SEM** (Spatial Error Model) se distingue comme le meilleur choix pour cette analyse car la performance explicative du SEM présente le **R²** le plus élevé (0,983), ce qui indique une meilleure capacité à capturer les variations de la croissance économique. Deuxièmement, la gestion des effets spatiaux le SEM corrige les corrélations spatiales dans les erreurs (**Lambda = -0,772, p=0,00002**), révélant des mécanismes de compensation entre territoires. Cette approche est particulièrement pertinente si les chocs économiques se propagent de manière indirecte.

Pour la significativité des variables SEM, toutes les variables explicatives sont significatives ($p < 0,05$). Le SEM capture ainsi plus fidèlement l'impact des investissements (0,183, $p=0,009$), probablement en neutralisant les biais spatiaux.

L'AIC du **SEM (-4,454)** est inférieur à celui du SAR (-3,085) et de l'OLS (0,61), confirmant sa supériorité en termes de qualité d'ajustement et de parcimonie.

L'analyse économique

La répartition des régions dans les quadrants de la matrice de Moran pour le PIB met en lumière des disparités marquées. Les régions du quadrant HH (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat et Marrakech-Safi) forment un pôle économique dominant, caractérisé par une concentration de richesses et des effets d'agglomération. La région de Fès-Meknès (quadrant HL) se distingue comme un îlot de relative prospérité au sein d'un environnement moins dynamique, tandis que Beni Mellal-Khénifra (quadrant LH) souffre d'un retard économique malgré la proximité de régions plus développées. Enfin, les régions du quadrant LL (Oriental, Draa-Tafilalet, Souss-Massa, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab) forment une périphérie économiquement fragile, avec des PIB faibles et un enclavement relatif, soulignant la nécessité de politiques ciblées de désenclavement et de diversification économique pour réduire les inégalités territoriales.

Figure 1 : Cartographie de la concentration du PIB pour le Maroc au niveau régionale

Réalisée par les auteurs

L'analyse des quadrants dans le domaine agricole met en lumière des disparités structurelles : les régions situées dans le quadrant HH (Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Rabat-Salé-Kénitra, Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Beni Mellal-Khénifra et Fès-Meknès) constituent un noyau agricole performant qui tire profit de conditions propices et d'investissements actifs. Le quadrant HL de la région de Souss-Massa se démarque comme une région agricole active, entourée de régions moins performantes, probablement en raison de son orientation vers l'agro-industrie et l'exportation. En revanche, malgré leur voisinage avec des régions plus fertiles, l'Orient et Draa-Tafilalet (quadrant LH) affichent une performance agricole inférieure, ce qui pourrait s'expliquer par des restrictions en matière d'eau ou un déficit de diversification. Enfin, les régions du quadrant LL (Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab) souffrent d'un retard agricole marqué, lié à des conditions arides et à un enclavement relatif, soulignant la nécessité de politiques adaptées, telles que le développement de l'agriculture solidaire ou des techniques d'irrigation innovantes, pour réduire ces inégalités territoriales.

Figure 2 : Cartographie de la concentration du Secteur agricole pour le Maroc au niveau régionale

Réalisée par les auteurs

Conclusion

À travers une analyse économétrique spatiale, cette étude confirme l'existence d'une dépendance spatiale significative entre les 12 régions du Maroc, contribuant à la persistance des inégalités en matière de croissance économique, du secteur agricole, industriel et de l'investissement public. Nos résultats montrent que le modèle SEM s'ajuste mieux aux données que le modèle SAR soulignant ainsi la pertinence de l'autocorrélation spatiale dans l'analyse des disparités régionales.

Ces conclusions ont des implications majeures, tant sur le plan théorique que politique. D'une part, elles renforcent la nécessité d'intégrer des modèles spatiaux dans les études économiques pour mieux appréhender les interactions entre les régions. D'autre part, elles appellent à des politiques régionales plus ciblées et coordonnées, visant à réduire les déséquilibres régionaux par une répartition plus équitable des investissements publics et une meilleure collaboration interrégionale.

En conclusion, cette étude préconise une perspective globale de la planification territoriale, où les autorités pourraient recourir à des alliances stratégiques entre régions pour maximiser les synergies et réduire les impacts négatifs de la dépendance géographique. Une telle approche serait cruciale pour favoriser un développement régional durable et équitable, en adéquation avec les objectifs économiques du Maroc. Par conséquent, cette recherche propose des orientations précises pour aider les décideurs à concevoir des politiques publiques plus performantes, basées sur une connaissance approfondie des dynamiques spatiales et des disparités qu'elles provoquent.

BIBLIOGRAPHIE

- Ahmad Ansari, S., & Khan, W. (2018). *Importance de la baisse de l'agriculture dans le développement économique des pays de l'Asie du Sud : une analyse empirique*. **Agris en ligne, Revue en économie et informatique**, 10(2), 3.
- Anselin, L. (1998). *Spatial econometrics: Methods and models*. Springer.
- Bako, A. (2011). *Le financement public et la croissance agricole au Burkina Faso* [Mémoire de master, Université à préciser].
- Chebbi, H. E., & Lachaâl, L. (2007, avril). *Le secteur agricole et la croissance économique en Tunisie : données probantes issues du mécanisme de cointégration et de correction des erreurs*. Communication présentée à la 1^{re} Conférence méditerranéenne de l'agroalimentaire, 103^e séminaire EAAE, Barcelone, Espagne.
- Ekiran, E. J., Awe, I. T., & Ogunjobi, J. O. (2014). *Exportations agricoles et croissance économique au Nigéria : analyse multivariée de la cointégration de Johansen*. *International Journal of Arts and Commerce*, 3(3).
https://ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol._3_No._3/10.pdf
- Hayami, Y., & Ruttan, V. W. (1971). *Agricultural development: An international perspective*. Johns Hopkins University Press.
- Huang, B., Leung, Y., & Qu, M. (2009). Spatial panel data analysis: Theory and practice. *Geographical Analysis*, 41(3), 223–247. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.2009.00747.x>
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31–36. <https://doi.org/10.1007/BF02291575>
- Kossi, A. (2012). *Agriculture et croissance économique dans les pays de l'UEMOA* [Mémoire de Master, Université de Lomé]. Mémoire Online. <https://www.memoireonline.com/10/13/7606/>
- Kuznets, S. (1964). Economic growth and the contribution of agriculture. *Journal of Economic Literature*.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
- Myrdal, G. (1984). International inequality and foreign aid in retrospect. In G. Meier & D. Seers (Eds.), *Pioneers in development* (pp. 151–165). World Bank.
- Ojo, E. J., Awe, I. T., & Ogunjobi, J. O. (2014). Exportations agricoles et croissance économique au Nigéria : analyse multivariée de la cointégration de Johansen. *International*

Journal of Arts and Commerce, 3(3).

<https://ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol. 3 No. 3/10.pdf>

Ramdé, F., & Lo, S. B. (2017). *Le rôle de l'agriculture dans l'économie du Sénégal* (MPRA Paper No. 81906). Munich Personal RePEc Archive. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/81906/>

Ramdé, F., & Lo, S. B. (2015). Impact de l'agriculture sur la croissance. *Revue d'Économie du Développement*.

Ravallion, M., & Datt, G. (1996). Quelle est l'importance de la composition sectorielle de la croissance économique pour les pauvres de l'Inde ? *Revue économique de la Banque mondiale*, 10(1), 1–25. [http://documents.worldbank.org/...](http://documents.worldbank.org/)

Yang, W., et al. (2010). Spatial panel data analysis. *Journal of Geographical Systems*.

ABREVIATIONS

ACP	Analyse en Composantes Principales
AEDS	Analyse en Données Spatiales
AIC	Akaike Information Criterion
HCP	Haut-Commissariat au Plan
HH	Quadrant Haut-Haut
HL	Quadrant Haut-Bas
IP	Investissement Public
KMO	Kaiser-Meyer-Olkin
LH	Quadrant Bas-Haut
LL	Quadrant Bas-Bas
OLS	Ordinary Least Squares
PIB	Produit Intérieur Brut
PMV	Plan Maroc Vert
R ²	Coefficient de détermination
SA	Secteur Agricole
SAR	Spatial Autoregressive Model (modèle autorégressif spatial)
SEM	Spatial Error Model (modèle à erreurs spatiales)
SI	Secteur Industriel
TEST LR	Test du rapport de vraisemblance (Likelihood Ratio)
VAR	Modèle Vectoriel Autorégressif
Matrice Queen	Matrice de contiguïté de type « Queen »